

УДК 658.7

Рижова Вікторія Юріївна

икладач кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство»,
ВНЗ «Міжнародний технічний університет «Миколаївська політехніка»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142232>

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ryzhova Victoria Yuriiivna

teacher of the department "Automobiles and automotive industry", higher education institution
"International Technical University "Mykolaiv Polytechnic"
<https://orcid.org/0009-0004-1083-0398>

GENERAL PRINCIPLES OF THE FUNCTIONING OF AN EFFICIENT LOGISTICS SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація.

У світі великого значення набули питання, пов'язані з логістичною діяльністю підприємств. Стратегічною метою логістики є підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку, у зв'язку з цим можна відзначити той факт, що логістика є тим інтенсивним шляхом розвитку системи, який призведе до підвищення її рівня ефективності і допоможе отримати максимальні результати на виході системи. Агропромисловий комплекс являє собою велику мережеву структуру, яка включає підприємства, що виробляють засоби виробництва, сільське господарство, переробну промисловість, транспортне та інформаційне забезпечення руху матеріального потоку. Тому використання концепції логістики дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємств та макрологістичних систем. Повноцінна оцінка ефективності логістичної системи може здійснюватись тоді, коли така система представлена як єдиний організаційно-управлінський комплекс, кінцевою метою існування якого є встановлення рівноваги між рівнем якості обслуговування клієнтів та логістичними витратами. Це дозволяє розглядати будь-яку логістичну систему як систему зі зворотним зв'язком. Входи у такій системі – це ресурси логістичної системи. Виходи логістичної системи – це результат надання нею логістичних послуг та їх якість. Результативність логістичної системи визначається доступністю запасів, продуктивністю та якістю діяльності, а величина загальних витрат на логістику знаходиться у безпосередньому зв'язку з бажаним рівнем результативності. Встановлено, що однією з пріоритетних характеристик логістичних систем є цілісна сукупність елементів, що взаємодіють один з одним і враховують весь комплекс факторів, що впливають на розмір запасів та інтенсивність потоків внутрішньовиробничої логістики (внутрішньовиробничі, управлінські, галузеві, регіональні). Цей підхід дозволяє сформулювати сприятливі умови та посилити можливості аграрних організацій шляхом нарощування власних конкурентних позицій на ринку. Ключовими показниками ефективності є точність виконання замовлень, швидкість доставки, оптимізація запасів і мінімізація витрат. Системний підхід до управління дозволяє враховувати взаємозв'язки між різними компонентами логістичної системи, що сприяє адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Інтеграція цих принципів сприяє підвищенню конкурентоспроможності аграрних підприємств і забезпечує їх успішне функціонування в довгостроковій перспективі.

Abstract.

In the world, issues related to the logistics activities of enterprises have acquired enormous importance. The strategic goal of logistics is to increase the level of competitiveness of the enterprise on the market; in this regard, we can note the fact that logistics is the intensive way of developing the system, which will lead to an increase in its level of efficiency and help to obtain maximum results at the output of the system. The agro-industrial complex is an extensive network structure that includes enterprises that produce means of production, agriculture, processing industry, transport, and information support for the movement of material flow. Therefore, the use of the concept of logistics allows for an increase in the efficiency of enterprises and macro-logistics systems. A complete evaluation of the efficiency of the logistics system can be carried out when such a system is presented as a single organizational and management complex, the ultimate purpose of which is to establish a balance between the quality of customer service and logistics costs. This allows any logistics system to be considered as a feedback system. Inputs in such a system are the logistics system's resources. The logistics system's outputs result from its provision of logistics services and their quality. The effectiveness of the logistics system is determined by the availability of stocks, productivity, and quality of activity, and the total costs for logistics are directly related to the desired level of effectiveness. It was established that one of the priority characteristics of logistics systems is a complete set of elements that interact with each other and take into account the entire set of factors that affect the size of stocks and the intensity of intra-production logistics flows (in-house production, management, industry, regional). This approach makes it possible to create favorable conditions and strengthen the capabilities of agrarian

organizations by increasing their competitive positions in the market. Key performance indicators are order fulfillment accuracy, delivery speed, inventory optimization, and cost minimization. A systematic approach to management allows for the interrelationships between various logistics system components to be considered, which facilitates adaptation to changes in the external environment. The integration of these principles helps to increase the competitiveness of agricultural enterprises and ensures their successful functioning in the long term.

Ключові слова: ефективність, система, логістика, аграрне підприємство, структура, споживач.
Keywords: efficiency, system, logistics, agricultural enterprise, structure, consumer.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У світі колосального значення набули питання, пов'язані з логістичною діяльністю підприємств. Стратегічною метою логістики є підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку, у зв'язку з цим можна відзначити той факт, що логістика є тим інтенсивним шляхом розвитку системи, який призведе до підвищення її рівня ефективності і допоможе отримати максимальні результати на виході системи.

Успіх боротьби за потенційного кінцевого споживача залежить від якості розроблених комплексних програм підвищення ефективності функціонування логістичної системи, заснованих насамперед на системному підході. Відповідно до системного підходу, будь-яка логістична система досягає успіху тільки в тому випадку, якщо: цілі всіх елементів системи не суперечать головній меті і є цілісна координація і контроль над роботою кожного елемента системи. Виходячи з цього, в сучасних умовах керівництво повинне розробляти комплексні програми по підвищенню ефективності функціонування кожної структури, кожного відділу, кожної одиниці логістичної системи.

Проведення систематичної оцінки ефективності функціонування логістичної системи є своєрідним контролінгом її діяльності, оскільки результати оцінки дозволяють керівникам знаходити вузькі місця системи, виявляти області резервів системи та приймати миттєві управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням ефективності логістичних систем займалися багато вчених у різних країнах: Мартін Крістофер (є одним з провідних фахівців у галузі логістики та управління ланцюгами поставок), Дуглас Ламберг (його роботи зосереджені на розвитку теорії та практики управління логістикою), Джеймс Р. Сток (написав численні статті та книги, присвячені ефективності логістичних систем), Джон Ланглі (автор багатьох наукових праць, присвячених оцінці ефективності логістичних систем), Майкл Хаммер (відомий своїми роботами з реінжинірингу бізнес-процесів, що включають аспекти логістики та ефективного управління ланцюгами поставок), Річард Болдвін (вивчав глобальні ланцюги поставок і їх вплив на ефективність логістичних систем), Джон Гаттері (роботи зосереджені на розробці стратегій для підвищення ефективності логістичних систем), Дейвід Сімчі-Леві (досліджує проблеми управління ланцюгами поставок, оптимізації логістичних процесів та їх ефективності). Ці вчені зробили значний внесок у розвиток теорії та прак-

тики логістики, їхні дослідження допомагають підприємствам оптимізувати логістичні процеси та підвищувати їх ефективність.

Незважаючи на значну кількість проведених досліджень, залишаються дискусійними питання щодо ефективності внутрішньої логістичної системи підприємства. Водночас агрологістика залишається одним із найменш розроблених галузевих напрямів логістики.

Мета статті проаналізувати основні аспекти функціонування ефективних логістичних систем аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною ідеєю, що лежить в основі логістичного підходу до організації та управління економічною діяльністю є інтеграція. Це пов'язано з тим, що потоки матеріалів, ресурсів, фінансів та інформації, які існують незалежно на технічно незалежних етапах та етапах діяльності, які можуть бути взаємопов'язані через загальну систему управління, яка може мати значний економічний ефект.

Діяльність підприємства в межах логістичної системи, що підлягає логістичному управлінню, може бути представлена трьома основними блоками:

- логістикою постачання, під якою розуміють комплексне планування, організацію управління та фізичне опрацювання потоку матеріалів, сировини, комплектуючих та відповідної інформації від їх переміщення від постачальників до початкового виробничого складування;

- логістикою виробництва, яка включає управління потоковими процесами від початку виробництва до передавання продукції у сферу збуту;

- логістикою збуту, що охоплює управління переміщенням готових виробів до замовника [7].

Формування логістичної системи є складним процесом. Приступаючи до її створення, спочатку вивчають та визначають ту сукупність цілей, що впливає на взаємодію елементів даної системи і зачіпає такі визначальні аспекти, як задоволення попиту на ринку, кількість структурних підрозділів (на мікрорівні) та підприємств, що входять до логістичної системи (на макрорівні). Обмеженнями при цьому виступають рівень рентабельності, забезпеченість матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.

Щоб логістична система розвивалася відповідно до заданої метою, необхідно розробити сукупність конкретних показників і критеріїв ефективності її функціонування. Загалом процес формування логістичної системи включає низку послідовних етапів:

- 1) постановку мети логістичної системи;

- 2) визначення меж системи;
- 3) затвердження структурного складу;
- 4) формування об'єктних складових системи (підсистем, ланок, елементів);
- 5) розподіл функцій, що виконуються кожним об'єктом логістичної системи;
- 6) розробку показників функціонування системи;
- 7) моніторинг ефективності функціонування логістичної системи

Мета логістичної системи зводиться до встановлення балансу між вказаними факторами, що в свою чергу вигідного як споживачу, так і генератору матеріального потоку. В результаті, виникає необхідність оцінки ефективності логістичної системи. Ефективність логістичної системи – це показник (або система показників), який характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних логістичних витрат. Найчастіше основним критерієм такої ефективності вважають мінімізацію логістичних витрат [4].

На думку науковців [3] логістична система поєднує у собі чотири підсистеми: організаційно-управлінська, функціональна, інфраструктурна та ресурсна підсистеми. Саме поєднання даних елементів зі встановленням взаємозв'язків між ними дає можливість їх динамічного розвитку. Всі наведені підсистеми містять окремі елементи, що функціонують у взаємозв'язку і взаємозалежності з метою підвищення ефективності функціонування систем взагалі. Наявність зворотних зв'язків надає можливість своєчасних реагувань на зміну зовнішнього середовища і адаптацію логістичних систем до виявлених змін (рис.1).

До основних елементів логістичної системи сільськогосподарських товаровиробників можна віднести:

- закупівля та зберігання сировини: цей елемент включає закупівлю сільськогосподарських продуктів у виробників, їх зберігання та підготовку до подальшої обробки чи продажу.

- виробництво: процес переробки сировини на готову продукцію. Він може включати різні етапи, такі як обробка, упаковка та маркування.

- доставка та дистрибуція: елемент логістичної системи включає транспортування готової продукції від виробника до споживача. Це може включати використання різних видів транспорту, таких як автомобільний, залізничний, морський або повітряний.

- управління запасами: елемент системи включає контроль над запасами продукції на різних етапах її виробництва та продажу, а також планування та управління замовленнями.

- інформаційне забезпечення: елемент системи передбачає збір, обробку та аналіз інформації про стан логістичної системи, а також про зовнішнє середовище, в якому вона функціонує.

Важливими є взаємозв'язки між компонентами логістичної системи, які визначаються її інтеграційною якістю та впорядкованістю, що характеризує логістичну систему як організаційний принцип. Логістичні системи мають інтеграційні властивості, не властиві окремим елементам, зокрема здатність доставляти потрібну продукцію в необхідне місце належної якості з мінімальними витратами, а також можливість адаптації до мінливого зовнішнього середовища.

Для визначення найбільш оптимальних логістичних систем необхідно розробити їх проект, починаючи з всебічного оцінювання поточної ситуації. Це потрібно для оцінки зовнішнього середовища, аналізу існуючої системи та розуміння необхідних змін. Керівництво підприємства несе відповідальність за вибір стратегії, яка впорядковує логістичні процеси. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками забезпечує оптимізацію логістичних операцій (зменшення витрат), що покращує якість товарів, оптимізує запаси, покращує відносини з постачальниками, скорочує кількість допоміжних працівників, підвищує ефективність використання виробничих та складських площ, і знижує рівень травматизму[2].

Рис. 1. Основні елементи логістичної системи підприємства

Джерело: розроблено за [3].

Для створення ефективної логістичної системи використовується системний підхід, який, на відміну від класичного підходу, де система формується з компонентів через їх функціональне злиття, має ряд переваг. Системна форма організації логістики відповідає потребам сучасної економіки, у якій необхідно інтегрувати процесне мислення зі стратегіями, організаційними структурами та ресурсами. Системний підхід давно і широко застосовується як у наукових дослідженнях, так у вирішенні практичних проблем, пов'язаних з прогнозуванням, проектуванням та управлінням у соціально-економічних системах. Системний підхід дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як комплекс взаємозалежних підсистем, об'єднаних загальною метою, наявністю зовнішніх і внутрішніх зв'язків, забезпечуючи при цьому ефективний розвиток конкурентного середовища [5].

При системному підході ставиться завдання виявити та вивчити зв'язки та відносини між елементами (підсистемами) будь-якого об'єкта управління. Важливим моментом при цьому стає підпорядкування приватних локальних завдань, окремих підсистем загальної та кінцевої мети. При цьому обов'язковою умовою є чітке формулювання єдиних цілей та завдань, а потім визначення шляхів найефективнішого рішення як системи в цілому, так окремих її елементів. Під системним підходом в управлінні, в тому числі і логістичному, розуміється систематизований спосіб мислення, відповідно до якого процес обґрунтування рішення базується на визначенні загальної мети рішення та послідовному підпорядкуванні діяльності безлічі підсистем плану їх розвитку, а також показників та стандартів роботи. Загалом системний підхід розг-

лядається як упорядкована та відтворювана процедура вироблення рішень, що приймається до аналітичних проблем будь-якого роду та масштабу. Системна форма організації логістики передбачає свідому, засновану на співробітництві, орієнтовану на результат діяльність із метою створення та доставки споживачеві підвищеної цінності. Ця форма організації знайшла своє відображення у формуванні логістичних систем.

Логістичні системи мають специфічні властивості, що дозволяють відносити їх до розряду складних систем, тобто систем з розгалуженою структурою та значною кількістю взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів (підсистем), що мають власне цільове призначення, підпорядковане загальному цільовому призначенню всієї системи, а також різні за своїм типом зв'язку та елементи самоорганізації. Існування системи передбачає динамічний розвиток, який стає можливим за рахунок властивих їй характерних особливостей чи властивостей.

Системна форма організації передбачає наявність структурних елементів, що знаходяться у певних взаємозв'язках і взаємовідносинах. Організаційна структура логістичних систем обумовлена видом галузі, прийнятою концепцією управління, розмірами підприємства та масштабами їхньої діяльності. Ретроспективний аналіз показує, що декомпозицію логістичної системи можна проводити за допомогою виділення:

- натурально-речового складу об'єктів управління логістичною системою. При цьому підході до структуризації системи виділяють такі елементи системи, як запаси, склади, транспорт, інформацію, кадри тощо;

- функціонального складу елементів логістичної системи. Цей підхід передбачає в рамках логістичної системи виділяти блоки, що відповідають за виконання конкретних логістичних функцій, основними з яких є закупівлі (постачання), виробництво, збут;

- структурного складу логістичної системи. Така декомпозиція передбачає виділення підсистем, ланок та елементів у рамках логістичної системи.

З позиції організаційних форм управління логістикою саме об'єктна ієрархія представляє максимальний інтерес. Структурна декомпозиція дозволяє чітко простежити наявність зв'язків між складовими. всередині системи (внутрішні зв'язки), так і між складовими різних логістичних систем, що взаємодіють у процесі переміщення економічних потоків у зовнішньому ринковому середовищі (зовнішні зв'язки). Внутрішні зв'язки, таким чином, формують внутрішні ланцюги, зовнішні зв'язки – відповідно зовнішні ланцюги.

Ефективність логістичної системи можна оцінювати за різними критеріями. Основні види ефективності логістичної системи включають:

1. Операційна ефективність:
 - час виконання замовлення (Order Fulfillment Time): час, необхідний для виконання замовлення від моменту отримання до доставки клієнту;
 - точність виконання замовлень (Order Accuracy): відсоток замовлень, виконаних без помилок.
2. Вартісна ефективність:
 - загальні логістичні витрати (Total Logistics Costs): витрати, пов'язані з логістичними операціями, як відсоток від загальних витрат підприємства;
 - витрати на зберігання (Storage Costs): витрати на зберігання товарів у складі.
3. Ефективність використання ресурсів:
 - коефіцієнт завантаження транспортних засобів (Vehicle Load Factor): відсоток використання вантажопідйомності транспортних засобів;
 - коефіцієнт використання складу (Warehouse Utilization Rate): відсоток використання доступного складського простору.
4. Екологічна ефективність:
 - викиди CO₂ (Carbon Emissions): кількість викидів вуглекислого газу, пов'язаних з логістичними операціями;
 - енергоефективність (Energy Efficiency): використання енергії на одиницю продукції або послуги.
5. Інноваційна ефективність:
 - рівень автоматизації (Level of Automation): відсоток автоматизованих процесів у логістиці;
 - інвестиції в інновації (Investments in Innovation): витрати на впровадження нових технологій та процесів у логістиці.
6. Ефективність управління запасами:
 - оборотність запасів (Inventory Turnover): кількість разів, за які запаси оновлюються протягом певного періоду;
 - коефіцієнт запасів (Inventory Carrying Cost): витрати на утримання запасів як відсоток від їх вартості.

Зазначені види ефективності допомагають комплексно оцінити логістичну систему, визначити її сильні та слабкі сторони, а також прийняти рішення для покращення її роботи. Логістична система функціонує у всіх сферах діяльності підприємства та її ефективність оцінюється фінансовими та іншими супутніми ним критеріями.

При оцінюванні ефективності логістичної системи підприємства мають враховуватися як загальні показники, що характеризують розвиток логістичної системи загалом, так і індивідуальні показники, що відображають окремі складники ефективності логістичної діяльності (рис. 2).

Рис. 2. Показники ефективності логістичної діяльності підприємства

Джерело: складено на основі [1; 6; 5].

Найчастіше критерієм ефективності є найменший обсяг сукупних логістичних витрат, пов'язані з управлінням усіма потоками ресурсів для підприємства. У складі загальних логістичних витрат можна виділити три основні групи витрат:

- витрати на виконання логістичних функцій (операційні, експлуатаційні);
- витрати на покриття збитків від логістичних ризиків;
- витрати на логістичне адміністрування.

Також до цього переліку можуть бути включені втрати прибутку від збільшення частки запасів, від низької якості роботи логістики. Виходячи з безлічі видів логістичних систем і такого ж значного складу їх функцій, можна говорити про різні показники в залежності від того, в якій конкретній області логістики вона застосовується.

Таким чином, результативність логістичної системи визначається доступністю запасів, продуктивністю та якістю діяльності, а величина загальних витрат на логістику знаходиться у безпосередньому зв'язку з бажаним рівнем результативності. Як правило, чим вищий цей рівень, тим більші загальні витрати логістики.

Ключем до створення ефективної системи логістики на підприємстві є вміння підтримувати рівновагу між рівнем логістичного сервісу та величиною загальних витрат. Ефективність логістичної системи з точки зору споживача, який є її кінцевою ланкою, полягає в якості товару чи надання послуг. Інакше кажучи, від цього, наскільки клієнт задоволений наданою йому послугою з доставки товару, і залежить майбутнє логістичної системи, оскільки цим визначається її затребуваність.

Як інструмент управління підприємством вступають логістичні витрати, оскільки саме ними приймаються рішення, пов'язані з економічними чинниками. З допомогою аналізу зазначених витрат

керівництво підприємства обирає той чи інший варіант обслуговування клієнтів, який з одного боку, задовольняє їх потреби, з іншого – дозволяє досягти максимального прибутку при зниженні витрат. Орієнтованість на думку споживача та одночасна варіативність зниження логістичних витрат дозволяють збалансувати зростання прибутку та підвищити економічні можливості підприємства.

Логістика є складною структурою, кожен з її елементів тісно взаємопов'язаний і взаємозалежний. Як наука та сфера діяльності вона перебуває у постійному розвитку вже протягом багатьох десятиків років. Завдяки грамотній та ефективній системі управління логістичними системами можна досягти оптимізації безлічі процесів у виробництві, знизити витрати, підвищити якість продукції, покращити економічний та фінансовий стан підприємства.

Висновки Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства можна досягти шляхом регулярного проведення внутрішнього аудиту з подальшою реалізацією проектів підвищення якості управління матеріальними потоками; удосконалення систем управління складськими запасами; покращення процесів обслуговування клієнтів; оптимізації транспортних потоків шляхом запровадження передових систем моніторингу витрат палива; удосконалення організаційної структури управління логістичною діяльністю; прогнозування логістичної діяльності та реагування на результати контролю діяльності.

Список використаної літератури:

1. Алькема В.Г. Розвиток мікрологістичних систем та методика його оцінювання. Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Серія «Логістика: теорія та практика». 2012. № 1(2). С. 5–11.

2. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Логістика: підруч. для ВНЗ. Львів: Вид-во «Магнолія-2006», 2019. 368с.
3. Васелевський М., Білик І., Дейнега О., Крикавський С. Економіка логістичних систем: монографія / за наук. ред. С. Крикавського. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 596 с.
4. Лисько Т.Г., Луценко І.С. Основні засади функціонування логістичної системи підприємства [Електронний ресурс]. – URL: <http://probleconomy.kpi.ua/pdf/2012-6.pdf>
5. Міщук І.П. Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі. Механізм регулювання економіки, 2012. № 4. С. 102–109
6. Регіональні логістичні системи: теорія та практика: монографія / Л.Л. Ковальська та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2011. 264 с.
7. Струнін В. В., Селівончик А.В. Комплексний аналіз логістичної системи підприємства та визначення ефективності від її впровадження /Ефективна економіка. 2017. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_21